

DESCUBRIMIENTO CIENTIFICO Y BUSQUEDA DE PATRONES*

*José V. Ahumada** y Pío García****

RESUMEN

La filosofía de la ciencia tradicional sostuvo una concepción gestáltica del descubrimiento y de la creatividad científica que llevó a la separación de los contextos de descubrimiento y justificación. Posteriormente, a partir de los modelos de descubrimiento generados por la inteligencia artificial clásica se empezó a caracterizar el descubrimiento científico como un proceso de búsqueda heurística. El problema de cambios de representación que apareció cuando se intentaron desarrollar modelos computacionales autónomos, y que a su vez dieran cuenta de los experimentos cognitivos asociados a procesos creativos, ha llevado a cuestionar la aproximación basada en reglas y a la puesta en escena de los sistemas de reconocimiento de patterns. El objetivo de este trabajo es intentar dimensionar en que medida los resultados y especulaciones sobre reconocimiento de patterns apoyan una visión gestáltica del descubrimiento y de la creatividad científica tomando como eje central las dificultades que han tenido los sistemas basados en reglas. Con esta finalidad se expondrán algunos ejemplos pertinentes tomados de nuestro trabajo en el campo de la arqueología.

Palabras clave: Descubrimiento; Creatividad; Gestalt; Resolución de Problemas; Arqueología; Patrones.

SCIENTIFIC DISCOVERY AND PATTERN RECOGNITION

The traditional philosophy of science have supported a gestalt idea about scientific discovery and creativity that produced a separation between the context of discovery and justification. Later, from models of discovery generated for the classic AI, some authors began to characterize the scientific discovery as a process of heuristic search. The problem of change of representation appeared when they tried to develop autonomous computational models that took into account the cognitive experiments associated with creative processes. Then this problem led to questioning approximation as founded on rules, and the patterns recognition

* Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto "Descubrimiento científico y estrategias inductivas" que dirige el Prof. Víctor Rodríguez, subsidiado por Secyt-U.N.C. y CONICOR.

** Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
E-mail: jose@filosofia.uncor.edu

*** Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
E-mail: pio@filosofia.uncor.edu

systems. This paper's goal is an attempt to understand how the findings and speculations about patterns recognition support a gestalt vision of the discovery and scientific creativity. For this reason, we present some examples from our previous work in archaeology.

Key Words: Discovery; Creativity; Gestalt; Problem Solving; Archeology; Patterns.

En trabajos anteriores¹ hemos encontrado que la noción de patrón visual parece jugar un papel importante en el contexto de descubrimiento. La intención de este trabajo es evaluar algunas de las dificultades que ciertas herramientas de la Inteligencia artificial clásica tienen para tratar el problema de los patrones visuales, así como mostrar algunos de los desafíos que encontramos en un campo específico donde este tipo de patrones parecen ser relevantes: la arqueología. Dado que la capacidad representacional parece ser una *condición insoslayable* para una fructífera comprensión de este problema nos concentraremos principalmente en este tema.

INTRODUCCION

Los problemas relacionados al contexto de descubrimiento se han instalado en filosofía de la ciencia a partir de los de los resultados obtenidos en los últimos 50 años en la propia filosofía de la ciencia, en las ciencias cognitivas y en la historia de la ciencia. Todos estos nuevos aportes interdisciplinarios llevaron a evaluar de una manera diferente ciertas afirmaciones de la filosofía tradicional de la ciencia, en particular, aquella que se refiere a si hay o no reglas en el contexto de descubrimiento. A excepción de algunos filósofos como Kevin Kelly que piensan que todavía es posible una lógica (*a priori*) del descubrimiento, la discusión ha quedado enmarcada en si hay o no reglas de tipo no lógicas.

Uno de los desafíos más persistentes que han tenido que responder aquellos que sostienen una teoría normativa del descubrimiento es la presunción esgrimida por sus opositores de que existen elementos irracionales en la generación de nuevas ideas que impiden su reconstrucción por medio de reglas. La psicología de la Gestalt fue una de las principales fuentes que inspiraron estas objeciones, pero por la dificultad en operacionalizar sus conceptos y el impacto que tuvo la psicología cognitiva inspirada en el paradigma de procesamiento de información no tuvo una incidencia decisiva.

Las investigaciones de Rumelhart y McClelland sobre procesamiento paralelo distribuido o sistemas conexionistas a principios de los ochenta (ideas que ya habían sido elaboradas por Rossemblat en los cincuenta) se constituyeron en una alternativa seria al paradigma de procesamiento de información en inteligencia artificial dando lugar a un gran número de debates en la filosofía de la inteligencia artificial y en la filosofía de la mente fundamentalmente en relación al problema de la representación.

Este tipo orientación mostraba, también, parte de su fuerza en la aparente relevancia de patrones visuales en la solución de problemas donde se cuestiona que la búsqueda heurística juegue un rol importante (especialmente hacemos referencia al fenómeno conocido en la literatura psicológica como insight y fuertemente relacionado con lo que dentro del campo de la AI se denomina cambio de representación).

Estos resultados más los distintos reportes biográficos acerca de la importancia de la información visual en el descubrimiento, como lo han señalado Watson, Kekule, Feynman y Einstein entre otros, nos llevó a considerar más seriamente de que manera influye la información visual en el descubrimiento de patrones y en el descubrimiento en general.

Debido a que en la generación de hipótesis arqueológicas intervienen estos aspectos, comenzamos de estudiar este problema en dicho campo. Uno de los problemas propuestos por los arqueólogos parecía especialmente desafiante: el reconocimiento de patrones en un sitio arqueológico. Y con la intención de lograr una mejor comprensión de las respuestas de la AI clásica al problema de reconocimiento de patrones tomamos un caso concreto.² La posibilidad de contar con especialistas en arqueología nos sirvió para elegir un caso y poder establecer a partir de entrevistas orales y trabajos publicados de que manera se reconocen patrones en esta disciplina.

En este campo la información visual es tratada de diferentes maneras y con distintas herramientas. Una de las metodologías más utilizadas es la estadística, fundamentalmente “cluster análisis”, aplicándose a ámbitos distintos. No obstante la mayoría de las veces la información visual es tratada de manera *intuitiva y utilizando elementos y referencias al conocimiento del experto*. A partir de sucesivas entrevistas con arqueólogos se llegó a la conclusión que lo mas conveniente para tratar el problema de reconocimientos de patrones dentro de una arquitectura simplificada y de corte cualitativo, era los llamados lenguajes mórficos.³ Estos procuran tomar sólo los elementos más relevantes, en este caso la información arquitectónica, en orden a obtener patrones. De manera más precisa los creadores de dicho lenguaje asumían que las poblaciones se despliegan en el espacio y que estos despliegues pueden ser capaces, bajo ciertas condiciones, de adoptar ciertos patrones. Así, diferentes sociedades deberían producir diferentes patrones espaciales (la evaluación de lenguajes morficos ya se ha realizado en un trabajo previo).

FRAMES

Sin embargo en tanto intentábamos relacionar estas investigaciones con la tradición de la AI más cercana a la ciencia cognitivas, emprendimos la búsqueda de un modo de organizar y representar de una manera computacionalmente tratable esta sintaxis mínima. En lo que sigue al hablar de arquitectura o representación computacional haremos referencia a este nivel de abstracción. Lo más adecuado parecía una estructura representacional muy utilizada denominada *frame*. Pero, *¿qué tanto influye el tipo de representación elegida en la respuesta al problema que*

estamos tratando? En realidad eligiendo una representación, o arquitectura, se elige también, al menos en parte, una respuesta particular al tema de patrones. Este es en realidad sólo un caso de la pregunta más amplia acerca de la influencia general de la representación en los problemas tratados por la AI. Por esto haremos algunas consideraciones acerca del papel de la representación que, esperamos, permitirán establecer más claramente los límites del problema que estamos enfocando.

No intentaremos aquí utilizar una definición precisa de un concepto tan general como representación o arquitectura computacional, en tanto la literatura especializada ha debatido largamente el tema y no solo no ha llegado a un acuerdo sino que ha mostrado su escepticismo acerca de lograrlo alguna vez. A pesar de esto podemos utilizar, siguiendo la tradición de los autores de la AI, una noción intuitiva y suficientemente general a nuestros fines. Así una representación o arquitectura computacional suele ser caracterizada en términos de su capacidad para almacenar información y manejarla. Un punto importante es destacar la relativa independencia de este tipo de arquitecturas de su base física. Esto es descripto habitualmente a través del concepto de “máquina virtual” o “abstracta”, tal como los lenguajes de alto nivel (C, Lisp etc.), que están definidos sobre su propia ‘ontología’ (estructuras abstractas permitidas) y conducta (operaciones sobre las estructuras de datos). Con este concepto, entonces, hemos aplicado una primera restricción del ámbito de aplicación de nuestra pregunta acerca de la influencia de la representación en nuestro problema. Sin embargo debemos circunscribir aún más nuestro concepto de representación o arquitectura., para dar un sentido más preciso a nuestra pregunta. Decíamos arriba que habíamos elegido a los frames por ser una estructura habitualmente utilizada para tratar con el tema de patrones. Pero, este tipo de estructuras puede ser vista, en gran medida, como el resultado de los intentos del cognitivismo de dar cuenta de una serie de fenómenos asociados con la inteligencia en especial acerca de la percepción y la memoria. Indagar, aunque mas no sea de manera breve, en su historia nos permitirá lograr algo de la precisión que estamos buscando sobre el papel de algunas herramientas de la AI.

Los intentos del cognitivismo para dar cuenta de la memoria y la percepción estaban fuertemente guiados por un sesgo constructivista. Se suponía que el proceso físico por el cual un objeto del mundo causa una imagen en el aparato sensor, involucraba una *pérdida de información*. Pérdida a la que se hacía frente por medio del enriquecimiento del input inicial a través de *conocimiento adicional*. Así una percepción es *construida* a partir de una imagen y por un proceso mental que combina información perceptual con información ya guardada. Estas nociones de *pérdida* y *enriquecimiento* parecen ser los supuestos en los que se asienta el proceso general utilizado en el tratamiento tradicional de percepción y reconocimiento de patrones: el *ajuste* de la imagen próxima con la guardada en la memoria de largo plazo (matching). Esto pronto se configuró en la llamada teoría de las plantillas. Una *plantilla* era simplemente un modo de clasificar un objeto o atributo (o un conjunto de ellos) almacenados de manera ordenada (indexados).

Desde los comienzos se determinaron una serie de problemas característicos que recibieron el nombre de “restricciones computacionales” (“computational constrains”). Cualquier teoría del reconocimiento de patrones debía dar cuenta de estas cuestiones. Entre los problemas que se reseñaron los más importantes eran aquellos relacionados con la *variabilidad de los objetos* (forma, tamaño, rotación etc.). Tema éste que luego dio origen al problema de los marcos, cuestión sobre la que volveremos más adelante

Suponer que el fenómeno de la percepción podía ser tratado como *ajuste* y por ende podía ser explicado como un caso límite de la memoria, permitió pensar que una simple estructura ordenada podía servir para simular (y eventualmente testear) memoria y percepción. Y con ello dar con las *condiciones necesarias para el reconocimiento de patrones*. Sin embargo pronto se vio que se necesitaba *flexibilizar* este esquema y simplificarlo. Rapidez, poco costo computacional y alta capacidad representacional eran las promesas que la estructura denominada *frame* venía a cumplir. Su esquema, como veremos enseguida, puede verse, en cierto modo, como una sofisticación de la teoría de las plantillas.

Fue Minsky⁴, en la década del 70, quien propuso a los *frames* como un esquema para tratar con conocimiento estereotipado. Intentó modelizar los conceptos de percepción y memoria (de acuerdo con la tradición cognitivista que reseñamos arriba) y las ideas acerca espacios de problemas de Newell y Simon.

La característica principal de los *frames* es la posibilidad de introducir información estereotipada, con la finalidad de recuperarla de manera fácil y rápida. Aunque, un *frame* no sólo trata con *información* sino también con *procesos* que permitan manejar dicha información.

El segundo elemento relevante es la posibilidad de *jerarquizar* dicha información. Y relacionarla tomando en cuenta ésta jerarquía.

A pesar de las evidentes ventajas que tiene esta estructura representacional, sin embargo debe manejar el problema de la complejidad. Tratar con el mundo real (o aún con una simplificación de él) a través de alguna variante de *ajuste* (*matching*) puede llevar a sumar más complejidad de la que es posible manejar.⁵ Hay varias maneras en las que en principio se ha intentado soslayar este problema: organizando la información de tal manera que se recuperen o bien unidades mínimas (en un sentido constructivo) o bien todo un árbol de referencias implícitas, (tal como los *escenarios* propuestos por Minsky). También a través de la especificación de información propia del campo y por medio de una especialización de la búsqueda. Sin embargo no parece haber una solución universalmente aplicable.

ARQUEOLOGIA Y PATRONES VISUALES

Hasta aquí hemos reseñado parte de los supuestos del tratamiento de reconocimiento de patrones en la AI clásica. Indagaremos ahora algunos de sus requerimientos representacionales a partir de investigaciones que toman como

referente a la arqueología, para después analizar dichas exigencias desde la perspectiva de la AI.

En nuestra introducción justificamos la incursión en este territorio por ser un campo donde aparentemente la información visual es relevante a la hora de elaborar nuevas hipótesis. Thagard y Shelley⁶ han acordado con esto, solo que con algunas diferencias que nos interesa señalar aquí.

Thagard y Shelley están interesados en el *razonamiento* que toma como elementos claves lo visual. Si bien, según estos autores, hay varias ciencias en donde parece esto relevante, ellos toman el campo de la arqueología. Veamos un ejemplo, tomado de Thagard, a los fines de percibir la manera en que analiza este autor el problema:

En 1949, en una excavación en Swartkrans en Sudáfrica, se encuentra un cráneo de un australopitecino. Este cráneo tenía una particularidad: dos agujeros simétricos en la parte superior. Lo primero que se supuso fue que dichos huecos habían sido hechos por un arma manejada por otro homínido. Esta hipótesis estaba de acuerdo con la teoría prevaleciente de que los homínidos eran cazadores. Sin embargo Brain propuso una explicación alternativa. Dándose cuenta que los dientes de leopardos poseen una forma, tamaño y distancia similar a los huecos encontrados en el cráneo del homínido, supuso que la posible causa de la muerte del australopiteco fue la acción depredadora de un leopardo.

Ésta explicación acuerda con muchas otras circunstancias que rodean a la cueva de Swartkrans, el sitio donde se encontró el cráneo. Esto último es importante dentro del esquema abductivo de Thagard, pues la coherencia es vista como aquello que permitirá afirmar una hipótesis competidora entre varias otras.

Pero lo que subraya Thagard, y nos interesa destacar a nosotros, es el carácter visual de ésta inferencia. El *objetivo* de la explicación (los inusuales huecos en el cráneo) es de naturaleza visual, pues sus características relevantes lo son (forma, profundidad, dirección etc.). La hipótesis pretende reconstruir el momento de la muerte del homínido, cuando fue atacado por el leopardo. Porque, nos dice Thagard, la información relevante es de carácter *espacial*, es más parsimoniosamente capturada de manera *visual*. No parece casual ni anecdótico que Brain se haya hecho primero una “imagen mental” de lo ocurrido.

La ventaja principal que encuentra Thagard⁷ es la simplicidad. No obstante creemos que este ejemplo, y parte del análisis de Thagard, puedan servir para echar un poco de luz a la cuestión de si la información visual es relevante *en el contexto de descubrimiento*. No parece imposible reducir este caso a un conjunto de enunciados y reglas (desde una visión clásica como la que hemos reseñado), no obstante, hay, por lo *menos*, dos elementos que parecen difícilmente reducibles. Uno es la simplicidad que sugiere Thagard. El segundo es la aparente relevancia de las imágenes en el contexto de generación de hipótesis. Lo *visua2l* parece ser aquello que permite relacionar los elementos relevantes de la explicación.⁸

Si bien parece que la afirmación de Thagard acerca de la simplicidad de las representaciones pictóricas es, en general, aceptada por algunos autores que tratan este tema, sin embargo, si se intenta implementar computacionalmente estas ideas, el concepto de “maquina virtual” puede llevar a esta afirmación a un terreno impreciso. Si no hay una correspondencia clara entre una máquina virtual y su soporte, esto deja en la incertidumbre el problema de la complejidad (y el eventual crecimiento) de su soporte físico. Así Hayes destacó, hace ya un tiempo, que puede darse el caso de que una instrucción simple en la maquina virtual corresponda con una más compleja en su base física. Si bien podemos todavía mantener la parsimonia dentro de una máquina virtual es un tema a investigar el impacto, en términos de complejidad, en su soporte físico.

INFORMACION VISUAL

De lo dicho hasta aquí se desprende que hay una historia, marcada desde el cognitivismo, de la representación y tratamiento del reconocimiento de patrones cuya culminación, en cierta forma, puede verse en el concepto de Frame. No obstante en tanto estamos interesados en los patrones pictóricos, necesitamos extender nuestra investigación acerca de las representaciones a este último campo.

Simon ha argumentado a favor de que los razonamientos visuales pueden ser representados usando diagramas y a su vez los diagramas pueden ser llevados a un sistema simbólico. Sin embargo, no es claro que estos diagramas, *utilizados de esta manera*, sean una representación completa o adecuada de los razonamientos con imágenes. El diagrama es, en términos generales, una *simplificación* de lo que describe, eliminando muchos factores contextuales que pueden llegar a ser relevantes para relacionar hipótesis o imágenes, así por ejemplo, las representaciones visuales parecen permitir la atribución de relaciones causales, tal como lo sugiere Thagard, restringiendo la búsqueda de dichas relaciones y por ende acotando el problema de la relevancia

No obstante, en relación con el problema de representar información de corte visual, hay que destacar especialmente los intentos de Janice Glasgow. Uno de sus campos de investigación está orientado hacia lo que llama “razonamiento espacial”. En este sentido, ha propuesto alcanzar este objetivo mediante la implementación de un arreglo simbólico de estructuras de datos (un tipo de estructura ordenada de acuerdo a diferentes criterios) en conjunción con operaciones de transformación y a través de algún tipo de correlato con imágenes, con la finalidad de razonar acerca de propiedades espaciales de un dominio. Así, por ejemplo, cada ubicación relativa de símbolos en el arreglo puede corresponder con relaciones espaciales (v.g. izquierda-de), geográficas (v.g. al-norte-de), temporales (v.g. antes) etc. En particular su interés está centrado en utilizar esta información en la forma de relaciones transitivas. Un punto importante a destacar es que para Glasgow esta representación vía arreglo no codifica, en principio, ninguna información que no pueda ser codificada

proposicionalmente: no posee mayor poder expresivo. Lo que hace diferente a su representación de una meramente sentencial es que le provee de un rápido acceso a la información por medio de operaciones conceptualmente simples. Si bien esto parece corresponder con la simplicidad vista en las representaciones pictóricas, no obstante, parece demasiado pobre en tanto esto puede ser visto como un equivalente de los frames más una función de ordenamiento o indexación.

En este punto cabe preguntarse: ¿qué hace a una representación (computacional) pictórica? Una primera respuesta, probablemente la más común, sería el tipo de correspondencia entre estructuras y lo que es representado. Sin embargo otra variante es tomar una posición *sintáctica* y destacar la importancia de las transformaciones disponibles.⁹ No habría sólo un referente distinto sino operaciones y transformaciones del espacio diferentes. Así, por ejemplo, una clase especial que diferencia a los sistemas representacionales son las *variaciones permitidas* y el *papel* que éstas tienen. De este modo hay transformaciones que pueden cambiar la complejidad del sistema o no, puede permitirse la inclusión de nuevas unidades atómicas o solo de agregados a partir de las disponibles etc. Las transformaciones de tipo pictóricas corresponderían a una clase especial entre estas. (Es curioso señalar que si bien esto es visto *e implementado* de manera clara por Glasgow, sin embargo a la hora de puntualizar diferencias solo hace referencia a la mentada simplicidad).

CONCLUSION

Comenzamos nuestro trabajo haciendo referencia al problema del descubrimiento de patrones visuales tomando como punto de partida nuestra investigación en el campo de la arqueología. Luego nos concentramos en una representación computacional utilizada en nuestras investigaciones previas, los frames, para que, a partir de la historia del reconocimiento de patrones, comprendiéramos mejor lo que es esperable de estas herramientas. Ha habido una historia relativamente exitosa en relación con el reconocimiento de patrones simples, a pesar de tener que tratar constantemente con el problema de la complejidad a través de un esquema apoyado, principalmente, en la noción de *ajuste*.

No obstante, una clase especial de dificultades surge cuando queremos pasar del ámbito general de reconocimiento de patrones al contexto de descubrimiento. Dos son los problemas que encontramos en este contexto, de los cuales el primero, siendo el más general parece, también, el más grave. En primer lugar tenemos la cuestión de la *flexibilidad*: es claro que un sistema basado solo en una arquitectura de frames requiere ajuste constante para lograr extender sus posibilidades. La segunda cuestión fue ya establecida por el mismo Minsky: no poseemos ningún medio general para construir frames (o espacios de representación o problema). Estas dos dificultades parecen poner en duda las posibilidades de los frames, al menos en su

versión más simple, para manejarse en algunos ámbitos especialmente difíciles del descubrimiento como el cambio de representación.

Sin embargo en tanto nuestro interés está centrado en los patrones visuales nos enfrentamos con el problema de la representación de este tipo de información. A partir de los trabajos de Thagard y Shelley encontramos que la noción de simplicidad parecía ser el elemento más relevante a la hora de distinguirlo de una representación meramente sentencial. Aunque, agregábamos, que nos parecían, asimismo, importantes los *vínculos contextuales* que, aparentemente, permiten relacionar hipótesis *en el contexto de descubrimiento*. No obstante el concepto de máquina virtual, si bien nos ayuda a circunscribir nuestro problema nos deja en la incertidumbre acerca de si la simplicidad de una máquina virtual (un programa determinado) no implicará, eventualmente, la complejidad de su soporte físico. Cuestión ésta que no solo parece ser decisiva para una manera humana de razonamiento sino para una tarea computacionalmente manejable

El problema que se nos presenta, entonces, para avanzar en nuestra investigación es el de lograr un modo de representar esta información que no deje de lado las características antes descriptas. En principio los desarrollos llevados adelante por de Janis Glasgow parecen ir en esta dirección. Sin embargo si intentamos dar cuenta de este problema deberemos considerar, además de las referencias semánticas, las relaciones sintácticas. Es más parece, a partir del trabajo de Glasgow más que de sus interpretaciones, y de las investigaciones de Sloman, que es en las operaciones de transformación del espacio que se logrará una mejor comprensión de la información de tipo visual. En tanto dichas transformaciones se construyen en base a información empírica, solo los desarrollos futuros nos dirán si ésta es la dirección apropiada.

Así parece que la cuestión de la representación adecuada de los patrones visuales se presenta no solo como uno de los desafíos primordiales sino como una condición indispensable si lo que se intenta es comprender la manera en que éstos gravitan en el descubrimiento científico a partir de la tradición simulativa de la AI. Pretensión esta que tendrá que tratar con los problemas clásicos de la representación más aquellos propios del contexto de descubrimiento.

BIBLIOGRAFIA

- HILLIER, B., LEAMAN, A., STANSALL, P., BEDFORD, M. *Space Syntax Environment and Planning B*, v. 3, 1976.
- MINSKY, M. A framework for representig knowledge. In: *Mind Design*, edit. Haugeland, J. MIT Press, 1987.
- REX GONZALEZ, A. Las ruinas de Loma Rica y sus alrededores. En: *Natura*, v. 1, n. 1, Buenos Aires, 1954.
- THAGARD, P. e SHELLEY, C. *Abductive reasoning: logic, visual thinking and coherence*.
- SLOMAN, A. *Varieties of Formalisms for Knowledge Representation* [commentary on "The imagery debate revisited: a computational perspective", by Janice Glasgow].

- . Towards a general theory of representations. En: *Forms of Representation*, ed. Peterson, D. Intellect Press, 1995.
7. POLLOCK, J. Reasoning about change and persistence: a solution to the frame problem. *Nous*, n. 31, p. 143-169, 1997.

NOTAS

- 1 “*Cambio de Representación e ‘insight’*” García, P y Ahumada, J. Cuesta Blanca, Córdoba, 1996. “*Representación y búsqueda de patrones: un caso de Arqueología*”. García, P., Ahumada, J. y Pereyra, Z.) Cuesta Blanca, Córdoba 1996. “*Búsqueda de patrones en lenguaje mórfico*” .García, P., Ahumada, J. y Pereyra, Z. Vaquerías, Córdoba.1996
- 2 Parece evidente que en la tarea de búsqueda de patrones visuales lo predominante, al menos de manera inicial, sea la percepción. En los informes e investigaciones que hemos tenido oportunidad de consultar acerca del yacimiento de Santa María, el caso que vamos a considerar a manera de ejemplo, encontramos varias hipótesis que parecen avalar esta consideración. El yacimiento de la cultura de Santa María al que hacemos referencia es el de Loma Rica ubicada en el valle de Santa María. Este sitio fue, probablemente, excavado por primera vez en enero de 1877 por la expedición organizada por Liberani y Hernández y luego visitada de vez en cuando por distintos grupos, de los cuales los más importantes y sistemáticos han sido probablemente el trabajo de Methfessel y las expediciones (once en total) de Barreto. Quizás el excelente estado de las ruinas, en palabras de Rex González “*parecen como si hubieran sido ocupados apenas la víspera*”, ha llamado la atención de los arqueólogos e investigadores sobre la configuración arquitectónica del yacimiento. Así Rex-Gonzalez hipotetiza acerca de la función de transito de paredes especialmente anchas o investigadores recientes sugieren que las “*evidentes*” agrupaciones entre habitaciones nos llevaría a pensar en algún tipo de división social o que la regularidad y relación concéntrica, notable en algunas regiones del yacimiento, nos podría hacer suponer un probable patrón de crecimiento. Más allá del valor real de dichas hipótesis nos parece importante destacar **lo habitual** de esta práctica *marcada* por lo **visual** y por el **conocimiento del experto**.
- 3 Hillier, B., Leaman, A., Stansall, P., Bedford, M. “Space Syntax” *Environment and Planning B*, 1976, v. 3, p. 147-185.
- 4 Minsky, M. “A framework for representig knowledge” in “Mind Design” edit. Haugeland, J. MIT Press, 1987. (Fifth printing).
- 5 Pollock, J. “Reasoning about change and persistence: a solution to the frame problem”. *Nous* 31 143-169. (1997)
- 6 Thagard, P. and Shelley, C. “Abductive reasoning: logic, visual thinking and coherence”.
- 7 Un elemento importante es señalar las *diferencias* entre reconocimiento de patrones e inferencias usando imágenes (que corresponderían, de manera aproximada, dentro del campo de la arqueología al caso de Loma Rica y al del SK54 respectivamente). En el primer caso descartamos información, en el segundo no necesariamente tenemos una representación más económica.
- 8 Esto tiene que ver con la variante sintáctica a la que nos referiremos más adelante.
- 9 Tal es la opinión de Aaron Sloman (Cfr. “Varieties of Formalisms for Knowledge Representation” [commentary on “The imagery debate revisited: a computational perspective” by Janice Glasgow] y “Towards a general theory of representations” en *Forms of Representation*, ed. Peterson, D. Intellect Press, 1995.